

SIYOSIY HOKIMIYAT VA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA SIYOSIY INSTITUTLAR PROGRESSIYASI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi
3-kurs talabasi*

Abstract: *In this article, political institutions that are the subject of politics, their progression (sequential development, transformation, modernization) and approaches to them, mutual diversity based on this approach, and a number of common aspects such as the importance of political institutions, political science the needs of the institutes are revealed by scientific data.*

Key words: *Political institutions, state, society, management, political process political power.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются политические институты, являющиеся предметом политики, их развитие (последовательное развитие, трансформация, модернизация) и подходы к ним, взаимное разнообразие, основанное на этом подходе, а также ряд общих аспектов, таких как значение политических институтов. Политология в политологии потребности институтов раскрываются научными данными.*

Ключевые слова: *Политические институты, государство, общество, управление, политической процесс, политический власть.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada siyosat subyekti bo'lgan siyosiy institutlar, ularning progressiyasi (ketma-ket rivojlanishi, transformatsiyasi, modernizatsiyasi) va ularga doir yondashuvlar, ushbu yondashuv asosidagi o'zaro xilma-xilliklar hamda siyosiy institutlarning ahamiyati kabi bir qator umumiy jihatlari, siyosatshunoslikda siyosiy institutlarga bo'lgan ehtiyojlar ilmiy asosdagi ma'lumotlar bilan ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *Siyosiy institutlar, davlat, jamiyat, boshqaruv, siyosiy jarayon, siyosiy hokimiyat.*

Kirish va dolzarbligi. Hozirgi zamonaviy siyosiy fanlarda va sohada muhim vazifalardan biri bo'lib, siyosiy hokimiyat, davlat boshqaruvi, siyosiy institutlar o'rtasidagi zanjirlarning siyosiy DNK va RNK kodlarini bog'lash muhim sanaladi. Xususan, davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida siyosiy institutlarning ichki izchilligini ta'minlash va bu borada ularning progressiyasi ya'ni shu siyosiy tizim ichida tizim osti elementlari bilan aloqasini yo'lga qo'yish ham muhim fundamental ilmiy masaladir. Bu yerda davlat, uning nufuzi, partiya uning imidji, kasaba uyushmalari va jamoat birlashmalari ularning siyosat maydonidagi o'rnini ta'minlash va ularning raqobatbardoshlik darajasining yuqoriligini oshirish siyosiy soha vakillarining ishlarida amalga oshirilmoqda. Davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat masalalarida yana hokimiyatning

parlament, ijro etuvchi, sud hokimiyat tizimlarini ham unutmaslik kerak. Zero boshqaruvda 2 ta o‘q bor ya’ni gorizantal va vertikal o‘qlar. Shu o‘qlardan vertical qismiga parlament, hukumat, sud kabi siyosiy institutlar kiradi. Davlat bu yerda ikki o‘q o‘rtasidago O nuqtasi hisoblansa, goriznatal o‘qga siyosiy partiya, kasba uyushmalari, jamoat birlashmalarini olishimiz mumkin. 1-V o‘q bilan 2-G o‘q larning O nuqtada tutashtirilgan kesishmasining progressiyasi insoniyat taraqqiyoti davomida o‘zgarib bordi. Sivilizatsiyaviy to‘lqinlar kesimidan bosqichma-bosqich o‘z siyosiy kuchlarini “hard”, “soft”, “smart” ko‘rinishlarini o‘zlarining siyosiy texnologiyalari bilan, ta’sir etuvchi; manipulyatsiya, utilitar, miqdoriy-sifat, me’yorlar, taktikalar orqali amalda namoyon etib keldi. Bu progressiya jarayoni muhim fundamental burilishlarni yasadi. Ularning nisbatlar differensiyasida esa aloqadorlik xususiyati siyosiy tartibotlar bilan goh birlashib, goh ajralib, goh mono ustuvorlik asosida mustahkamlanib bordi. Hozirda siyosiy institutlar progressiyasi ichki va tashqi jarayonlarga moslashuvchanlik, yoki o‘zgaruvchanlik tempida ketmoqda. “Siyosiy institut” – davlat hokimiyatini tashkil etishning o‘ziga xos shakli va ijtimoiy munosabatlarning tartibga solishning barqaror vositasidir. Bu orqali institutlar siyosiy tizimning muhim tarkibiy qismi sifatida jamiyat siyosiy tashkilotining barqaror, uzoq muddat ishlashini ta’minlaydi. Bu borada davlat va jamiyatning funktsionallshuvi va harakatlanishida birinchi darajali va deyarli Mutlaq suverenitetga ega alohida bir tashkilot, jamiyat siyosiy tizimining bosh tarkibiy qismi sifatida hokimiyatni amalga oshiruvchi vositadir. Uning faoliyati jamiyatning hamma sohasiga ta’sir qiladi. U vakolatni xalqdan oladi va uni o‘zining maxsus tuzilmalari – davlat organlari orqali ta’minlaydi.¹ So‘nggi yillarda siyosat va texnologiyalarning kesishi o‘zgaruvchan o‘zgarishlarga duch keldi, siyosiy institutlarning shakllanishi, va siyosiy jarayonlarning rivojlanishi. Tez texnologik yutuqlar nafaqat boshqaruv samaradorligiga ta’sir ko‘rsatdi balki fuqarolarni jalb qilish, siyosatni shakllantirish, va global diplomatiya dinamikasini ham o‘zgartirdi.² Ma’lumki har qanday davlat o‘z siyosiy institutlariga ega. Siyosiy tizimning taraqqiyot darajasi siyosiy institutlar soni va ko‘rinishlarining faolligiga bog‘liq. Hozirgi davrda siyosiy institut deganda, ma’lum bir tuzilishga va bo‘ysinishga ega bo‘lgan, vaqt o‘tishi bilan tashkilotlar va insonlar o‘rtasidagi siyosiy munosabatlarni tartibga soluvchi me’yorlar va qoidalar majmui bilan qayta ishlab chiqilgan muassasalar, tashkilotlar yig‘indisi tushuniladi. Demak, siyosiy institutlar uch yaxlitlik – tashkilot, normalar, munosabatlar yig‘indisidan iboratdir.³

Ilmiy tadqiqot usuli va metodologiya. Har bir jamiyatda institutlarning faoliyati, yo‘nalishlari, uning tizimi bilan bog‘liq ravishda rivojlanishi lozim. Zero, har qanday qoidalar tizimga solingan, tartiblashtirilgan bo‘lishi shart. Tizim tushunchasining siyosiy institutlarga xos birinchi belgisi – institutlarning o‘zi tartiblashgan qoidalar umumiyliги ekanligidir. Bunda tizimning elementi muhimahamiyat kasb etib, unga ko‘ra, aniq bir maqsadni amalga oshirishni muvafaqqiyatli yakunlash uchun alohida qismlarga ajratilishi tushuniladi.⁴ Siyosiy institutslarni

¹ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari: Monografiya. – T.: “Ma’rifat”, 2023. 53b.

² Hasanova.X. Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar ixtisosligi: Maqola. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. Hosted online from Paris, France. Date: 19.01.2024. 1b. ISSN: 2835-3730

³ Bo‘tayev.U.X. Siyosatshunoslik [Matn]: darslik/U.X.Bo‘tayev – Toshkent: Info Capital Books, 2024. – 225-226b.

⁴ Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата. 2-е. – М.: Юрайт, 2014.- 616 с.

siyosatshunoslikda institutsional tahlil orqali ko‘rib chiqiladi. Bunday tahlil, institutsional tahlil, kategoriyani uning tarkibiy qismi bo‘lgan ijtimoiy institutlarni o‘zaro munosabatlari asosida tushunishni ilgari suradi.⁵ Davlat – jamiyatning markaziy va integratsion siyosiy institut hisoblanadi. U ijtimoiy jarayonlarni jamiyat maqsadlari asosida muvofiqlashtirish va boshqarish qobiliyatiga ega bo‘lgan, shuningdek, oliy hokimyat vakolatlarini bir joyga to‘plash, ularni amalga oshiradigan institutdir. Davlat institutlari odamlarning jamoaviy hayot tarzi – jamiyatda yashashlarini tashkil etish uchun mas’uldir. Siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari va jamoat birlashmalari, turli ijtimoiy harakatlarni ham siyosiy institut sifatida qabul qilishimiz mumkin. Sababi ularning funktsiya va vazifalarida ham siyosiy hokimyat va davlat boshqaruvi tizimida muhim elementlari mavjud. Bu orqali ular siyosiy hokimyat va davlat boshqaruvini shakllantiradi va amalga oshiradi.⁶ Bu holatda esa, jamiyat soha mazmunini sohaviylik nuqtai nazaridan tizimlar yig‘indisi sifatida talqin qilishga imkon yaratadi.⁷ Quyida keltirilgan jadval va diagrammada 1900-1950-2000-2024-yillarda siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari, suveren davlatlar sonining ortishi va kamayishi, ularning tashkil etilganligini miqdorlar yordamida tahlil qilishimiz mumkin. Siyosiy institutlarning progressiyasida asosiy e‘tibor ularning miqdorining ortishi va kamayishidadir. Ma’lumki, bu vaqtlar oralig‘ida juda katta transformatsion, modernizatsion, inqiloblar va islohatlar sodir bo‘lgan. Buni siyosiy nuqtai nazardan ham global fanlar nuqtai nazardan ham baholashimiz mumkin. Aniqroq aytganda, 1900-yildan 2024-yilgacha 124-yil ichida siyosiy partiyalar siyosiy institut sifatida yashovchanligi va vaziyatga moslashuvchanligi qanday? Kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari siyosiy institut sifatida o‘z pozitsiyalari qanday? yoki assosiy siyosat subyekti bo‘lgan davlat siyosiy institut sifatida o‘z status-kvosini qanday saqlab qoldi? degan savollarni jadvaldagi dinamik progressiya balanslarida keltirilgan miqdorlar bilan javib beriladi. Miqdorlarning kamayishi ularning konvensial va legitimlik darajasining tushishi bilan, miqdorlarning ortishi esa bu institutlarning legal va ishonchlilik imkoniyatlarining ortishi bilan baholanadi.⁸ Ilmiy tadqiqotlar va yondashuvlardan umumiy asos sifatida shuni ta’kidlash lozimki, siyosiy institutlar davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida, mazkur tizim sohasi mavjudki, siyosiy institutlar ularning domenanti sifatida muhim o‘zgarishlarni amalga oshirish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Davrlar, vaziyatlar, jarayonlar, ta’sir etuvchi impulslarning harakatlariga qaramay siyosiy institut sifatida asosiy pozitsiyani davlat, siyosiy partiya, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari, hukumat, parlament, sudlar o‘zlarining legal va legitimlik darajalaridan kelib chiqib bu borada asosiy rollarni galma-gal o‘ynab kelishmoqdalar.⁹

Siyosiy institutlarning progressiyasi					
№	Siyosiy institutlar nomi	190	195	200	202
		0	0	0	2
1	Siyosiy partiyalar soni	23	39	147	134
2	Jamoat birlashmalari soni	41	17	13	9
3	Kasaba uyushmalari soni	16	40	21	11

⁵ Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь. – М., 1997.с.318

⁶ M.Qirg‘izboev. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari uchun o‘qitiladigan darslik / O‘zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – T.: “Sharq”, 2024. 150, 198b.

⁷ U.Bo‘tayev. Siyosiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2022, 8b.

⁸ Political parties, Trade unions, political organizations, states how many? <https://en.wikipedia.org/wiki/Category>

⁹ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruv asoslari: ma’ruza. 2022. 4b.

4	Suveren davlatlar soni	119	102	194	205
---	------------------------	-----	-----	-----	-----

Siyosiy institutlar proressiyasiga doir jadval va diagramma.

Muhokama va natijalar. Siyosiy hokimiyat va davlat boshqaruvi tizimida siyosiy institutlar fenomenologiyasi asrlar davomida turli siyosiy soha vakillari ilmiy tadqiqotlarida diqqat markazida bo‘lgan ularning yondashuvlaridagi birgina kesishma ularning tadqiqotlarini davlat boshqaruvi va jamiyat ehtiyojlariga bog‘laganligida ko‘rishimiz mumkin. Biroq ularning tadqiqotidagi jozibadorlik biri ikkinchisi taqazo etishi bilan ham ajralib turadi. “Institut” tushunchasi lotincha “institutum”, so‘zidan olingan bo‘lib, “o‘rnatish” yoki “ta’sis qilish” ma’nolarini anglatadi. Shu ma’noda institutga etimologik jihatdan so‘zma-so‘z talqinni bergan olim M.Veber bo‘lib, u davlatni institutning eng sof misoli sifatida ko‘rsatadi va uni ratsional me’yorlar, konstitutsiya, qonunlar va boshqalarga asoslangan xulq-atvorga ega bo‘lgan odamlarning hamjamiyatini tashkil qiluvchi sifatida baholaydi.¹⁰ E.Dyurkgeym esa institutlar bir tomondan, odatlar va e’tiqodlar ko‘rinishidagi ideal tashkilotlardan iborat bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ushbu odatlar va stereotiplar o‘z navbatida turli vaqtlar va xalqlarning ijtimoiy tashkilotlari faoliyatida moddiylashadi deya hisoblaydi.¹¹ Mana shunday fikrlar bilan E.Dyurkgeym Fransiyada 1950-1970-yillarda bosqichma-bosqich vujudga kelgan fransuz “ijtimoiy institutsionalizm” maktabiga asos soldi¹² Siyosiy institutlar borasida fikr bildirilganda, uning davlat boshqaruvi tizimidagi ahamiyatiga alohida e’tibor qaratish lozim. Siyosiy hokimiyat mexanizmi sifatida siyosiy institutlar faoliyatining tabiati, ular foydalanadigan vositalar va usullar bilan belgilanadi. Asosiy hokimiyat instituti – davlat hisoblanib, u davlat hokimiyatining mavjudligini amalga oshiradi.¹³ Ma’muriy davlat boshqaruvi nazariyasi evolyutsiyasining Fransiyada rivojlangan dastlabki bosqichlaridan biri “institutlar nazariyasi”dir. Parij universitetining professori Moris Dyuverje institutlar nazariyasi borasidagi tadqiqotlar doirasini kengaytirib, uning yo‘nalish va xususiyatlarini ochib berishga harakat qildi. “shu kundan boshlab, - yozadi Morid Dyuverje – nafaqat qonuniy belgilangan institutlar, balki shu institutlarga o‘xshash hamda undan quyida turuvchi boshqaruv institutlari ham

¹⁰ Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Общности. / Пер. с нем. Ред. Л. Г. Ионина. – М.: Издательский дом Высшей школы экономика, 2017. – 432 с. – ISBN 978-5-7598-1514-3.

¹¹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 283-284.

¹² Современная буржуазия политическая наука: Проблемы государства и демократии // Под общ. Ред. Шахназарова Г.Х.М., 1982. Гл. 4. С. 116

¹³ Соловьев О.М. Политические институты: Учебное пособие. М., СПб., 2003.

o‘rganilmoqda.¹⁴ Ma’lumki, davlatning institutsiyaviy unsur, bu – davlat hokimiyati tizimini amalga oshiradigan pog‘onaviy tashkilotlar majmuasidir¹⁵ Institutsionalizm nazariyasi asoschilaridan biri bo‘lgan yana bir fransuz professori Moris Oriu jamiyatni juda ko‘p sonli institutlar yig‘indisi, deb hisoblaydi. Uning fikricha, ijtimoiy mexanizmlar – bu insonlarni o‘z ichiga olgan tashkilotlar yoki institutlar, shuningdek, g‘oya, ideal, prinsip bo‘lib, bu insonlarning xulq-atvorini ajratib turadigan o‘ziga xos vosita bo‘lib xizmat qiladi.¹⁶ Rossiyalik olim S.S.Frolovning fikricha, institutlar – jamiyatlar a‘zolari (aniq bir qatlam misolida) ehtiyojlarni qondirish uchun xizmat qiladigan, an‘analar va bajarilishi lozim bo‘lgan o‘zaro munosabatlar va ijtimoiy normalarning tartibga solingan ko‘rinishidir.¹⁷ Amerikalik tadqiqotchi T.Parsonsning fikriga ko‘ra, “siyosiy institutlar, ayniqsa, davlatning zamonaviylashuv va taraqqiyot jarayoniga kirishuvda avvalo, “integratsiyaviylik” xususiyati bilan ajralib turishi hamda yangicha munosabatlarni yo‘naltirishda boshchilik qilishi bilan ifodalanadi.¹⁸ Biroq shu masala qiziqki, siyosiy institutlar manfaatlar artikulyatsiyasida qaysi tomon uchun ko‘proq yon bosadi? Institutsional tuzilmalar uchunmi? Yoki Institutsional bo‘lmagan va ular asosida ko‘pchilikni tashkil etuvchi tuzilmalar uchunmi? Yoki yana neytral pozitsiyada qolish ehtimoli qancha? Bu masalada muhokamaning asosiy nuqtasi manfaatlar artikulyatsiyasidan manfaatlar agregatsiyasiga va undan qaror qabul qilishga kelgan nuqtadir. Bu ko‘p jihatdan asosiy muhokamalarga sababchi ilmiy masaladir. Bunday siyosiy qarash ko‘p hollarda inqiloblarga yoki revolyutsiyalarga olib kelgan. Islohatlar esa shu jarayonda siyosiy risklarni to‘g‘ri baholay olgan ilmiy doiralar uchungina muvafaqqiyat olib kelgan. Lekin siyosiy institutlar diapozoni keng qamrovli bo‘lganligi sababli ham bunday vaziyatlar asosan ko‘pchilikning ustunligi bilan natija bergan. Siyosiy tartibotlar doirasida tahlil qiladigan bo‘lsak siyosiy soha vakillari doimo avtoritar, totalitar, demokratik siyosiy rejimlar ham, ulardagi siyosiy institutlarning foydalanadigan boshqaruv va tartibga soluvchi, yo‘naltiruvchi funksiyalari orqali ham yo‘lga qo‘yib kelinganligini ta’kidlashadi. “Siyosiy tizimda siyosiy institutlar qanday pozitsiyani egallaydi?” degan savol tug‘ilishi tabiiy. Siyosiy institutlar siyosiy tizimning muhim komponenti yoki sgu tizim ichidagi tizimosti elementi sifatida pozitsiyani egallaydi. Zero, amerikalik siyosatshunos Devid Istonning “Qora quti” nomli siyosiy tizim strukturasi ham “Kirish” va “Chiqish” impulslarining o‘rtasida joylashgan va “Talab”ga “Madat” ishlab chiqishda ishtirok etuvchi siyosat subyekti sifatida ko‘rsatiladi. Shunday ilmiy tadqiqotlardan Karl Doychning “Kibernetik nazariyasi”da ham siyosiy institutlarning yo‘naltiruvchi va qabul qiluvchi infarstruktura ekanligini ta’kidlaydi. Xuddi shunday siyosiy tizimni tadqiq qilgan olimlardan amerikalik siyosatshunos olim Gabriel Almont ham o‘zining tadqiqotida siyosiy tizimni va siyosiy tizimga xizmat qiluvchi tizim osti elementlarida ham siyosiy institutlarni davlat boshqaruv jarayonlaridagi markaziy aktorlar sifatida roli mavjudligini ta’riflaydi.¹⁹

¹⁴ Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Социология власти: журнал. – 2011. -№5. – С.206-217. – ISSN 2074-0492

¹⁵ Mirzaaxmedov K. “O‘zbekiston davlat boshqaruv jarayonlarini demokratlashtirish evolyutsiyasi” mavzusidagi siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. T.: 2019.

¹⁶ Ориу М. Основы публичного права. Монография, ИНФРА – М, 2021 г. ISBN: 978-5-15-011647-1.

¹⁷ Фролов С. Социология. – М.: Наука, 1994. С.122.

¹⁸ Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект. 2018. – С. 301.

¹⁹ U.X.Bo‘tayev. Siyosiy tizim:ma’ruza. 2022.9b.

Muhokamaning va natijaning yana bir nuqtasi ular orasidagi aloqa va bog'liqlikning mavjudligidir. Shu o'rinda vertikal va gorizantal boshqaruvning bir – biri bilan aloqasida yana oddiy qilib aytganda parlament, hukumat, sudlarning, siyosiy partiya, kasaba, uyushmalari, jamoat birlashmalari bilan biri ikkinchisining domenanti va ularning detremnantsiyasi haqida ilmiy masala bormoqda, shu bilan hokimiyatlar legitimratsiyasi va qonuniyligi XIX, XX, XXI asrlar davomida muhim bo'ldi ungacha amalga oshirilgan kuch ishlatar tizim, o'zini oqlamay qo'ydi bu borada har qanday rejim “xalq + davlat” tamoyiliga o'tishga majbur bo'ldi. Oqibatda institutlar orasidagi chegaralar yuvildi va birlashish uchun harakatlar shu davrlar mobaynida yuksak darajada amalga oshirilidi. Siyosiy institutlar mazkur amaliyotlarni hozirda global siyosatda standartlashtirish, umumiy prinsiplar asosida keng faoliyatni ta'minlash bosqichida bormoqda. (Bunday global standartlashuv o'ziga xos milliy qadriyatlarga va boshqaruvga ega davlatlarning siyosiy institutlari faoliyatiga putur yetkazadi va xavf olib keladi. Lekin shu bilan ular uchun ham bir qator imkoniyatlarni amalga oshiradi.) Bu samarali va sifatli boshqaruv uchun ha yo'l ochib beradi Bundan shu masala aniqki, siyosiy institutlar progressiyasi zamon va makonda yangi va talabchan tebranishlarda doimiy harakatini amalga oshiradi.

Xulosa. Siyosiy institutlar jamiyatning asosini tashkil etgan holda, davlat va jamiyat o'rtasida o'ziga xos siyosiy jarayonlarni shakllantirish hamda rivojlantirish omili sifatida alohida ahamiyatga ega. Bu jarayon ayniqsa, zamonaviylashuv munosabatlariga kirayotgan davlatlar uchun muhim bo'lib, hukumatning qay tarzda shakllanishi hamda uning turli idoralari qanday huquqlarga ega ekanligi shuningdek undan qanday foydalanish mexanizmlari belgilaydi.²⁰ Siyosiy institutlar har bir jamiyatda yangicha g'oyalarni shakllantirish xususiyatiga ega ekanligi bilan o'zgarishlarda (yangilanishlarda) burilish yasay oladi. Boshqaruv hokimiyatining ta'sirini oshirishda asosiy mezon vazifasini bajarishi nuqtai nazaridan alohida strategiyaga ega. Bunda ularni qanchalik demokratik tamoyil va qoidalar asosida faoliyat ko'rsatishi muhimdir. Amerikalik siyosatshunoslar X.Lins va A.Stepanning tadqiqotlarida har qanday jamiyatda siyosiy institutlarning transformatsiyalashuvida oxir-oqibatda quyidagi natijalarni ta'minlab beradi: a) faol fuqarolik jamiyati; b) qisman mustaqil siyosiy jamiyat; c) huquqiy davlat; d) faol davlat va fuqarolik mexanizmlari; e) iqtisodiy jamiyat.²¹ Davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida siyosiy institut hisoblangan davlat, partiyalar, kasaba uyushmalari, jamoat birlashmalari hamda davlat hokimiyati tizimidagi parlament, hukumat, sudlar progressiyasi davlatlarning taraqqiyot dinamikasida yangi bosqich va yangilanishlarni shakllantirish uchun o'zining muhim asoslarini ko'rsatmoqda. Bu hattoki, industrialgacha, industrial, postindustrial jamiyatning bo'g'inlarida dvigatellar singari harakatlantiruvchi kuch sifatida siyosat maydonida siyosiy jarayonlarning transformatsiyalashuvi, modernizatsiyalashuvi hamda o'zgarishlarda maqsadli pozitsiyalarini namoyish qilmoqda.²² Siyosiy institutlarning davlat boshqaruvi va siyosiy hokimiyat tizimida samaradorligi yoki miqdoriy-sifat ko'rsatkichlarining ta'minlanishi va ularning siyosiy jarayonlardagi morfologik miqdoriy ifodalarining ortishi zamonaviy siyosiy fanlar sohasidagi ilmiy tadqiqoytlarning ortishiga va yangi siyosiy institutlar uchun proressiv

²⁰ Джеймс А Робинсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты: АСТ; - Москва; 2015. – С.189.

²¹ Линц Х., Степан А. “Государственность”, национализм и демократизация // Политические исследования. 1997. №5. – С. 9-30.

²² К.М.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili: ma'ruza 2023. 2-3b.

modellarning yaratilishiga asos bo'ldi. Jamiyat uchun davlat bilan hamda butun siyosiy tizim faoliyati uchun ham siyosiy institutlar progressiyasining istiqbollarini aniq ko'rsatish, ularning hattoki, davlat strategiyalarida, dasturlarida, loyihalarida dinamik taktikalarini ilmiy asosda yo'naltirish muhim natija va imkoniyatlarni olib keladi. Bu albatta, siyosiy hokimiyat va davlat boshqaruvi tizimida samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Siyosiy institutlar hozirda siyosat maydonidagi siyosat subyektlari sifatida siyosat obyekti jamiyat, inson(shaxs)ga ta'sir o'tkazishda asosiy va markaziy rolga ega. Bu bilan siyosiy institutlar noijobiy xususiyatlarga ega emasligi haqida masala bormoqda. Ular avtoritar va totalitar siyosiy tartibotlarda ham o'zining funksional-strukturaviy ahamiyati(ko'p hollarda majburiy bo'ysindirish mexanizmlarini qo'llash)ni bajargan holda, jamiyat uchun salbiy obrazda qolib ketgan. Lekin hozirgi zamon talabi boshqacha, hozirgi siyosiy institutlar o'zlarining institutsional ahamiyatini yo'qotmasligi uchun ko'plab boshqa siyosiy kompaniyalar, siyosiy sohada ilmiy tadqiqot olib boruvchi markazlar, koorparatsiyalar, muassasalar bilan unifikatsion jarayonlarni olib bormoqda. Bu bilan siyosiy institutlar o'zlari uchun zamonaviy rivojlanishni va siyosiy barqarorlikni ta'minlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari: Monografiya. – T.: “Ma'rifat”, 2023. 53b.
2. Hasanova.X. Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar ixtisosligi: Maqola. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. Hosted online from Paris, France. Date: 19.01.2024. 1b. ISSN: 2835-3730
3. Bo'tayev.U.X. Siyosatshunoslik [Matn]: Darslik/U.X.Bo'tayev – Toshkent: Info Capital Books, 2024. – 225-226b.
4. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата. 2-е. – М.: Юрайт, 2014.- 616 с.
5. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный экономический словарь. – М., 1997.с.318
6. M.Qirg'izboyev. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari uchun o'qitiladigan darslik / O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – T.: “Sharq”, 2024. 150, 198b.
7. U.Bo'tayev. Siyosiy tahlil. O'quv qo'llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2022, 8b.
8. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Общности. / Пер. с нем. Ред. Л. Г. Ионина. – М.: Издательский дом Высшей школы экономика, 2017. – 432 с. – ISBN 978-5-7598-1514-3.
9. U.X.Bo'tayev. Siyosiy tizim:ma'ruza. 2022.9b
10. K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruv asoslari: ma'ruza. 2022. 4b.
11. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С. 283-284.

12. Современная буржуазия политическая наука: Проблемы государства и демократии // Под общ. Ред. Шахназарова Г.Х.М., 1982. Гл. 4. С. 116.
13. Соловьев О.М. Политические институты: Учебное пособие. М., СПб., 2003.
14. Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Социология власти: журнал. – 2011. -№5. – С.206-217. – ISSN 2074-0492
15. Mirzaaxmedov K. “O‘zbekiston davlat boshqaruvi jarayonlarini demokratlshtirish evolyutsiyasi” mavzusidagi siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. T.: 2019.
16. Ориу М. Основы публичного права. Монография, ИНФРА – М, 2021 г. ISBN: 978-5-15-011647-1.
17. Фролов С. Социология. – М.: Наука, 1994. С.122.
18. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект. 2018. – С. 301.
19. Джеймс А Робинсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты: АСТ; - Москва; 2015. – С.189.
20. Линц Х., Степан А. “Государственность”, национализм и демократизация // Политические исследования. 1997. №5. – С. 9-30.
21. Political parties, Trade unions, political organizations, states how many? <https://en.wikipedia.org/wiki/Category>
22. К.М. Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili: ma’ruza 2023. 2-3b.